

O USO DA TECNOLOGIA NO ENSINO DE FUNÇÃO EXPONENCIAL

Alexsandra Rodrigues dos Santos^{1a}; Esther Gomes Camargo^{1b}; Lucyjane de Almeida Silva^{1c}

¹ *Universidade Federal de Jataí, Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas (ICET), Jataí- GO, Brasil*

Área: Matemática/ Graduação

Este projeto foi desenvolvido durante a realização do estágio obrigatório I do curso de licenciatura em Matemática e consiste no projeto de ensino e aprendizagem que será aplicado no estágio II. Durante o estágio I, observamos duas turmas do 1º ano do ensino médio de uma escola estadual de Jataí-GO que culminaram neste projeto. Nossa proposta consiste em trabalhar o conteúdo de função exponencial com uso dos softwares GeoGebra e Kahoot a fim de contribuir para processo de ensino e aprendizagem dos alunos e avaliar quais os impactos do uso de tecnologia no estudo de tal função. O desenvolvimento do projeto será por meio de atividades variadas no GeoGebra e no Kahoot, além da utilização de atividades impressas para avaliar o nível de compreensão dos alunos. Também temos como proposta potencializar o aprendizado dos alunos através de atividades que proporcionem interação e cooperação na construção do conhecimento, além de contribuir no processo de ensino da matemática abordando o conteúdo de função exponencial. Espera-se que o uso da tecnologia estimule o interesse dos alunos, desenvolvam a autonomia e compreensão sobre a função exponencial, principalmente no que diz respeito à representação gráfica e propriedades, construindo o conhecimento de forma mais significativa. Além disso, esperamos contribuir para nossa formação docente por meio de uma prática mais didática e inovadora.

Palavras-chave: Ensino de matemática; função exponencial; GeoGebra; Kahoot; tecnologia educacional.

a: alexsandra_santos@discente.ufj.edu.br

b: esther.camargo@discente.ufj.edu.br

c: lucyjane.silva@ufj.edu.br